

нтарі побіля Іллінської церкви до сьогодні збереглося поховання дружини священика Олександра Хотинського Марії Василівни (пом. в 1895 р.), яка після смерті чоловіка майже 50 років поспіль випікала просфори для вірян.

Окремі з представників цих родів залишили по собі досить відчутний слід в духовному житті суботівської громади.

Примітки

1. Держархів Черкаської обл., ф. 660, оп. 1, т. 2, спр. 137.
2. *Перева В.* Православне Надросся у XIX столітті. – Біла Церква, 2004.
3. *Солодар О.* Нариси з історії Чигиринщини. – Черкаси, 2003.
4. ЦДАК України, ф. 127, оп. 1010, спр. 3782.

Курущак Л. М.

Завідувач відділу

Чернівецький художній музей

ДРІБНА КУЛЬТОВА ПЛАСТИКА З КАМЕНЮ В ЗБІРЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

Збірка Чернівецького обласного художнього музею досить різноманітна у видовому та хронологічному відношенні, й на сьогодні становить понад 12 тисяч експонатів основного і науково-допоміжного фондів. У музеї зберігається доволі численна колекція культових творів: різьблені дерев'яні фрагменти іконостасів, мідна металоластика старообрядців, культові тканини, і, звичайно, ікони (в т. ч. значна кількість корогв), які дають уявлення про стан релігійного мистецтва Буковини і займають вагоме місце в образотворчій культурі регіону [1].

Віднедавна у збірці Чернівецького художнього музею в групі збереження “археологія” можна виділити підгрупу дрібної кам'яної і металевої пластики давньоруського періоду. Такими цінними предметами фонди музею поповнились у грудні 2012 та лютому 2013 р. Чернівецька філія державного підприємства “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України передала музею 40 давньоруських художніх виробів XII – першої половини XIII ст. Серед нових надходжень до музею найбільше нагрудних хрестів-енколпіїв, не менш цікавою і чисельною групою є металеві іконки (складні, підвіски), хрестики-тільники різноманітних форм, лунниці – прикраси у вигляді півмісяця.

Привертають увагу найдавніші твори дрібної культової пластики – досить рідкісні вироби з каменю. Їх дослідженням займалися буковинські археологи І.П. Возний, Ю.В. Мисько, С.В. Пивоваров. На території Буковини найбільше кам'яних іконок виявлено у Чорнівському городищі. Відомо, що культова атрибутика в основному виготовлялася у Візантії, Херсонесі чи Києві. Проте майстерня з виробництва кам'яних іконок знаходилася і на території Буковини (с. Онут Заставнівського р-ну Чернівецької обл.), рештки якої археологічно досліджені у 1998 р. [4, 91-99].

У культовій колекції художнього музею експонати хронологічно охоплюють періоди кінця XII – першої половини XIII ст. та XVII–XXI ст. Найчисельнішу групу складають твори, датовані XIX–XX ст. Подібна ситуація й у інших чернівецьких музеях: більшість пам'яток датовані XVIII–XX ст. і лише одиниці творів належать до XVII ст. Мізерну кількість давніх ікон у музейних колекціях, виконаних професійними митцями, ми пов'язуємо із складним історичним періодом у нашому краї. У XX ст. через часті зміни влади багато пам'яток вивозили або знищували [2]. Тож важко переоцінити роботу буковинських археологів, їх внесок у дослідження історії рідного краю, що збагачує знання про духовну культуру Буковини епохи Середньовіччя. Введення давньоруських художніх виробів до експозиції музею наблизить доступ значно ширшої аудиторії до цінних пам'яток.

Нові музейні експонати відображають розвиток стилю і різноманітність художніх прийомів обробки каменю й металу та засвідчують популярність предметів культової атрибутики серед місцевого населення. Подальше вивчення музейної колекції, співпраця із археологами дозволять розширювати знання про культуру, побут і традиції, які були характерні для Буковинського краю у XII–XIII ст.

КАТАЛОГ

1. ЧХМ КВ 7837/А 56

Фрагмент ікони кам'яної (ліва частина)

Перша половина XIII ст.

5,1x2,7x0,6 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 2006 р.

Матеріал і техніка: роговик; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний, відсутня права і центральна частини.

Опис: фрагмент (ліва частина) односторонньої ікони з гладкого світло-коричневого кольору каменю вгорі та чорного – внизу з невисоким валиком по краю. Ікона трапецієподібної форми з прямим нижнім кутом і незначним заокругленням вгорі. Збереглися прокреслення літер на лицевому боці та на звороті.

2. ЧХМ КВ 7838/А 57

Ікона кам'яна “Ісус Христос”

Перша половина XIII ст.

4,3x4,7x0,6 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець глинистий; різьблення, шліфування.

Стан збереження: задовільний, по краях сколи, у верхній частині незначні втрати з тріщиною, на звороті світло-зелені сліди від фарби (?)

Опис: одностороння ікона з каменю, округла, з вузьким невисоким валиком по краю. Невисоким рельєфом зображена поясна фігура Христа (лік стертий) з хрещатим німбом, де промені позначені врізаними парними лініями, що на кінцях розширюються. У лівій частині зображення стерте. На поясі з-під облачення видно кисть зігнутої лівої руки. Складки одягу позначені врізаними прямими вертикальними та горизонтальними, а також заокругленими лініями. На фоні обабіч німба врізані написи з титулом “ІС ХС”.

3. ЧХМ КВ 7839/А 58

Хрест кам'яний

Перша половина XIII ст.

4,6x4x0,7 см

Походження: Чорнівське городище I пол. XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 1999 р.

Матеріал і техніка: сланець вапнистий глинистий (?); різьблення, шліфування.

Стан збереження: задовільний.

Опис: хрест (грецький) гладкий рівнокінцевий чотирираменний з темного коричнево-сірого каменю з наскрізним отвором (0,5 см) у верхньому ramenі.

ньому ramenі.

4. ЧХМ КВ 7840/А 59

Фрагменти ікони кам'яної (три частини)

Перша половина XIII ст.

5,1x4x0,5 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена С.В. Пивоваровим у 2006 р.

Матеріал і техніка: один фрагмент із мергелю, два фрагменти з глинистого сланцю; різьблення, шліфування.

Стан збереження: основна частина з приклеєними відшарованими частинами, значні втрати нижньої правої частини, сколи. Два інших фрагменти темніші, односторонні, меншого розміру, прямокутної (2,5x2 см) та шестикутної (3,3x2,7 см) форм із прямими заглибленими лініями, розташованими в різних напрямках.

Опис: двостороння ікона з темного коричнево-сіруватого каменю, з нижнім лівим прямим кутом (правий бік сильно пошкоджений, кут втрачений) і заокругленим верхом. Через втрати верхнього шару ікони композиція не проглядається, внизу ліворуч кілька прямих і округлих заглиблених тонких ліній. На зворотному боці у середній частині тонкими неглибокими лініями намічене схематичне поясне зображення людини.

5. ЧХМ КВ 7841 /А 60

Підвіска кам'яна "Хрест"

Перша половина XIII ст.

5,9x4, товщ.0,6-0,7 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлена І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець серпентизований; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний

Опис: одностороння ікона з темного чорно-зеленого каменю трикутної форми із злегка заокругленими нижніми кутами і звуженим верхом. Завершується вирізаним вушком із наскрізним отвором (0,4 см) у торцевій частині. На лицевому боці вушка прокреслений чотирираменний хрест із перпендикулярними лініями на кінцях (крім нижнього). На заглибленому тлі основної частини рельєфний гладкий чотирираменний (верхнє рамено видовжене) хрест. По краю ікони гладке невисоке вузьке рельєфне обрамлення.

6. ЧХМ КВ 7842/ А 83

Хрест кам'яний

Перша половина XIII ст.

1,7x2,9x0,4 см

Походження: Чорнівське городище першої половини XIII ст. (Буковина, Новоселицький р-н), виявлений І.П. Возним у 1991–1998 рр.

Матеріал і техніка: сланець глинистий; різьблення, шліфування

Стан збереження: задовільний, на зворотному боці заглиблення до центру

Опис: хрест чотирикінцевий з круглим середохрестям. Поперечні рамена завершуються заокругленими трикутними виступами. На вертикальній поперечині одне рамено відсутнє, інше частково втрачене.

Примітки

1. *Курущак Л.* Збірка іконопису Чернівецького художнього музею // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Кайндлівські читання", присвяченої 145-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці ; Вишніва, 2011. – С. 284-287.
2. *Курущак Л.* Образ святого Миколая в колекціях чернівецьких музеїв // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. – Вип. 19. Матеріали 19 Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 24–25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 81-84.
3. *Пивоваров С.* Вироби дрібної кам'яної пластики з давньоруських пам'яток Буковини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 10. – Львів, 2006. – С. 224-230.
4. *Пивоваров С.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці, 2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013